

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 8, ISSUE 4

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№4 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ | РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ | EDITORIAL TEAM:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна

кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариёва Аълохон Нуриддиновна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович

доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахимова Нигина УЗБЕКИСТАН В ПОИСКАХ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ.....	5
2. Alikariyev Nuriddin INSON KAPITALIGA INVESTITSIYALARNING SAMARADORLIGI.....	14
3. Убайдуллаева Раиса СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТИПЫ МЫШЛЕНИЯ.....	24
4. Farfiyev Bakhramdjan, Makhmudova Munisakhon THE PHENOMENON OF THE NATIONAL MENTALITY AND ITS RELIGIOUS ELEMENT..	31
5. Сабирова Умида СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	41
6. O‘razaliev Gulshada AYOLLARNING TA‘LIM OLISH JARAYONIDA GENDER YONDASHUVINING FALSAFIY VA IJTIMOYIY MOHIYATI.....	50
7. Burxanov Xusniddin MILLIY SAYTLAR TRANSFORMATSIYASIDA MILLIY PLATFORMALAR MASALASI....	56
8. Заретдинова Несибели СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА.....	64
9. Akramov Xusan HADISIY MEROS VA IJTIMOYIY ME‘YORLAR: NAZARIY HAMDA AMALIY TAHLIL.....	71
10. Ibragimov Murodjon JAMOATCHILIK BILAN ALOQA TEXNOLOGIYALARI (PR)NING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING SOTSIOMADANIY JIHATLARI.....	81
11. Raximbayeva Oftobxon MEHNAT FAOLIYATIDA KASBIY VA IJTIMOYIY KOMPETENTLIKNING KORRELYATSIYASI.....	90
12. Shaumarova Nigora IJTIMOIY KONSOLIDATSIYA KONSEPSIYASI: NAZARIYALAR, MEKANIZMLAR VA AMALIYOT.....	97

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Сабилова Умида,

Доцент кафедры Социологии
Национального университета Узбекистана
Доктор социологических наук (DSc)
e-mail: umida-sabirova@yandex.ru

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17792903>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются основные социально-экономические факторы, влияющие на развитие системы образования в Узбекистане на уровнях школы, профессиональных и высших учебных заведений. Проведён анализ взаимосвязи между образовательной политикой, экономическими условиями и требованиями рынка труда. Особое внимание уделено вопросам интеграции школьного, профессионального и высшего образования в контексте формирования человеческого капитала и обеспечения занятости молодёжи. На основе анализа нормативных документов и статистических данных предложены направления совершенствования образовательной системы с учётом региональных особенностей и социально-экономических тенденций страны. Автор рассматривает взаимодействие вузов между работодателями и разработчиками образовательных и профессионально-подготовительных программ. Приведены результаты оценки актуальности системы профессионального образования и обучения с точки зрения требований рынка труда.

Ключевые слова: качество образования, высшее образование, работодатели, квалификация, профессиональное образование, студенты, школа, занятость, высшие учебные заведения, человеческий капитал.

Sobirova Umida,

O'zbekiston Milliy Universiteti Sotsiologiya kafedrasida dotsenti
Sotsiologiya fanlari doktori (DSc)
e-mail:umida-sabirova@yandex.ru

О‘ЗБЕКИСТОНДА МАКТАБ, КАСБ-ХУНАР ВА ОЛИЙ ТА’ЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ -ИҚТИСОДИЙ ОМИЛЛАРИ

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekistonda maktab, kasb-hunar va oliy ta’lim darajalarida ta’lim tizimining rivojlanishiga ta’sir etuvchi asosiy ijtimoiy-iqtisodiy omillar ko‘rib chiqilgan. Ta’lim siyosati, iqtisodiy sharoitlar va mehnat bozori talablari o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlili o‘tkazildi. Inson kapitalini shakllantirish va yoshlarni ish bilan ta’minlash sharoitida maktab, kasb-hunar va oliy

ta'limni birlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Normativ hujjatlar va statistik ma'lumotlarni tahlil qilish asosida mamlakatning mintaqaviy xususiyatlari va ijtimoiy-iqtisodiy tendensiyalarini hisobga olgan holda ta'lim tizimini takomillashtirish yo'nalishlari taklif etiladi. Muallif OTM, ish beruvchilar va professional ta'lim dasturlarini ishlab chiquvchilar o'rtasidagi o'zaro aloqalarini o'rganadi. Professional ta'limi va o'qitish tizimining mehnat bozori talablari nuqtai nazaridan dolzarbligini baholash natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, oliy ta'lim, ish beruvchilar, malaka, professional ta'lim, talabalar, maktab, bandlik, oliy o'quv yurtlari, inson kapitali.

Sabirova Umida,

Associate Professor, Department of Sociology

National University of Uzbekistan

Doctor of Sociological Sciences (DSc)

e-mail:umida-sabirova@yandex.ru

SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF SCHOOL, PROFESSIONAL AND HIGHER EDUCATION IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article examines the main socio-economic factors influencing the development of the education system in Uzbekistan at the school, professional and higher education levels. The analysis of the relationship between educational policy, economic conditions and labor market requirements is carried out. Special attention is paid to the integration of school, vocational and higher education in the context of human capital formation and youth employment. Based on the analysis of regulatory documents and statistical data, the directions of improving the educational system are proposed, taking into account regional peculiarities and socio-economic trends of the country. The author examines the interaction of universities between employers and developers of educational and vocational training programs. The results of the assessment of the relevance of the vocational education and training system in terms of labor market requirements are presented.

Keywords: quality of education, higher education, employers, qualifications, vocational education, students, school, employment, higher education institutions, human capital.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний этап развития, перед Узбекистаном стоят стратегические задачи, среди которых являются дальнейшее развитие системы образования как важнейшего фактора процветания страны, устойчивого роста экономики и обеспечения занятости населения. Реформирование сектора образования и совершенствования системы профессионального образования в стране обозначено в форме указов и постановлений Президента Республики Узбекистан [1]. В стратегии развития «Узбекистан – 2030» одной из приоритетных задач обозначено обучение учащихся современным знаниям и навыкам путем развития системы профессионального образования [2].

Формирование и становление рынка труда, развитие социально-трудовых отношений повышают требования к качеству рабочей силы, уровню ее подготовки и образования. Как представляется, рынок труда – это система отношений, возникающих в рамках социального мира и согласия между работодателями и наемными работниками с участием государственных и общественных организаций на основе спроса и предложения по поводу оплаты и условий труда, социальных гарантий, социальной защиты и поддержки и т. п.

Общество трансформируется и развивается год за годом появляются новые профессии, которые требуют новых знаний, умений и навыков. Высшее профессиональное образование, которое нацелено на подготовку квалифицированных кадров в различных сферах общества, не успевает адаптироваться к новым требованиям времени, что порождает определенные проблемы в данных областях. В нынешнем глобализованном мире кризис высшего

образования еще более усугубляется, так как большинство вузов развивающихся стран не способны конкурировать с технологически-прогрессивными университетами развитых стран.

Кроме того, многие учебные заведения стран СНГ, в частности Узбекистана, не успевают за быстрыми изменениями рынка труда, и зачастую, выпускают специалистов высокого уровня, но тех, кто не владеет компетенциями, которые требуются на рынке «в данное время» или будут востребованы в ближайшие 10-20 лет. Существуют исследования, доказывающие эту печальную тенденцию. С другой стороны, это также проблема компаний, которые понимают свои потребности в найме молодых выпускников учебных заведений, но также оценивают свои риски и средства, потраченные на переобучение и развитие таких специалистов, исходя из потребностей бизнеса. Ввиду всего этого встает проблема коммуникации вузов и работодателей, а также стратегического управления подбором, наймом и адаптацией молодых специалистов.

Стоит обратить внимание на то, что переход к рыночным отношениям Республики Узбекистан потребовал существенных изменений в подготовке и переподготовке кадров. С начала 90-х годов уже разработано и апробировано несколько поколений государственных стандартов высшего образования, отработана система лицензирования и аккредитации вузов, в высших учебных заведениях накоплен определенный опыт внедрения двухступенчатой системы образования – бакалавриата и магистратуры; развиваются направления международного сотрудничества в области подготовки специалистов высших учебных заведений. Более того, 8 октября 2019 года, Президент Республики Узбекистан - Мирзиёев Ш.М. издал указ об Утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года [3]. В рамках данной концепции, планируется вывести вузы Узбекистана на новый уровень, который будет соответствовать международным стандартам и позволит подготавливать самостоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров с современными знаниями и высокими духовно-нравственными качествами, а также повысит уровень развития социальной сферы и отрасли экономики.

Взаимодействие с работодателями в этих условиях обретает принципиально новое значение. От работодателя в условиях рыночной экономики напрямую зависит успех вуза. Переход высшего образования на качественно новый уровень предполагает новые модели взаимодействия с работодателями как профессиональными сообществами, в которых выпускники начнут свою работу по завершении обучения.

Необходимо отметить, что целью основных стратегий взаимодействия организаций и образовательных учреждений является регулирование спроса и предложения на рынке труда для молодых специалистов. Эта потребность сложилась исторически, поскольку профессиональное образование было выделено в отдельную сферу производства, а подготовка профессиональных компетенций непосредственно в процессе работы была отодвинута на второй план.

С другой стороны, такому положению вещей на рынке труда способствовала научно – техническая революция и большой скачок в науке и технике. Чтобы сотрудники могли обладать достаточным уровнем профессиональной информации о новых производственных процессах, требовалось намного больше времени на обучение. Именно эту задачу, тогда и по сей день, выполняет классическое университетское образование, по сути, именно оно стало отдельным механизмом приобретения и усвоения профессиональных знаний.

Тем не менее, именно в этот момент стала очевидна глобальная проблема академического образования: большой разрыв между теоретической частью образования и практическими потребностями рынка труда. Именно в этот момент потребовалось вмешательство третьих сторон в профессиональную подготовку молодых специалистов для регулирования самих механизмов согласования спроса и предложения на рынке труда.

Такой третьей стороной долго во многих странах выступало государство. В масштабах отдельной страны это могло выражаться в некотором государственном плане по выпуску подготовленных кадров определенной профессиональной сферы в целях развития экономики

страны. Государственный контроль в такой модели взаимодействия выражается в государственных образовательных стандартах, нормировании уровня профессиональных знаний и умений, «типовых» учебных планов. Следует заметить, что такая стратегия взаимодействия организации и учебного заведения в современном мире абсолютно неэффективна.

МЕТОДОЛОГИЯ

Методологическую основу составляют системный, личностно-ориентированный и социально-педагогический подходы, которые опираются на национальные стратегические документы Республики Узбекистан и международные принципы устойчивого развития образования, обеспечивая целостный анализ проблем и направлений совершенствования системы высшего и профессионального образования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Результаты оценки актуальности системы профессионального образования и обучения с точки зрения требований рынка труда, проведенной экспертами Всемирного банка в 2019 году свидетельствуют, что имеющиеся данные ограничены и противоречивы. В то время как преподаватели, руководящие кадры и студенты считают, что система приведена в соответствие с потребностями рынка труда, опросы работодателей показали, что выпускники системы профессионального образования и обучения (ПОО) не обладают навыками, в которых нуждаются предприятия для того, чтобы успешно осуществлять деятельность.

Работодатели и администраторы профессиональных колледжей, опрошенные в ходе проведения оценки системы ПОО в 2019 году, считают, что сегодня студентам и выпускникам системы ПОО, поступающим на рынок труда, недостает социально-эмоциональных навыков [3].

По итогам 2023 года на фоне высокой инвестиционной активности в республике Узбекистан наиболее востребованы специалисты отрасли строительства и торговли [4]. Общая численность занятых выросла на 312 тысяч человек или на 2,3% по сравнению с прошлым годом (Рис. 1).

Рис. 1. Темпы роста численности занятых, %

Рис. 2. Уровень безработицы, %

Источник: Расчёты Центрального банка на основе данных Статагентства.

Уровень безработицы в экономике существенно снизился и составил 6,8% (Рис. 2).

Спрос на рабочую силу, оцениваемый как число вакансий на рынке труда, значительно увеличился. Среднее число вакансий за этот период составило около 36,8 тысяч., что на 14% больше показателей декабря 2023 года (32,2 тысячи). Наибольшее число вакансий продолжает формироваться в секторах розничной торговли, строительства, общественного питания, производства и образования (Рис. 3).

Рис. 3. Число собираемых вакансий, тыс. ед.

Рис. 4. Число индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек

Источник: Расчёты Центрального банка, Статагентство, ГНК.

Основными драйверами роста, как ожидается, станут строительство и услуги, при этом достаточно высокие темпы роста занятости в сфере розничной торговли указывают на сохранение спроса в экономике.

Со стороны предложения, из числа ищущих работу, существенная доля в объявлениях приходится на сектора транспортных перевозок, строительства, бухгалтерии и оказания бытовых услуг. При этом, с прошлых периодов остаются вакансии, требующие специальных навыков – информационные технологии, медицина, производство, более быстрое обновление вакансий фиксируется в бытовых услугах, охране/безопасности и работах для студентов [5].

Отсутствие взаимосвязи образовательной системы с бизнесом привели к недостаточности практических умений и навыков у выпускников. Это также указывает на низкий уровень диалога и обратной связи между работодателями и разработчиками образовательных и профессионально-подготовительных программ. Между тем система ПОО в Узбекистане имеет достаточный потенциал для внесения вклада в создание рабочих мест и решению проблем работодателей, связанных с нехваткой навыков. По мнению экспертов, интерес к ПОО в Узбекистане растет, особенно в связи с тем, что оно является жизнеспособным решением для указанных проблем [6]. С учетом актуальности вопроса обеспечения соответствия навыков студентов системы ПОО потребностям работодателей, внедрение национальных квалификационных рамок было бы фундаментальным шагом вперед со стороны правительства страны в тесном сотрудничестве с практиками и представителями различных отраслей [7].

Анализ опыта работы образовательных учреждений в странах с развитой рыночной экономикой показывает почти повсеместное наличие специализированных систем, включающих нормативно-правовое обеспечение, финансовый механизм, наличие специализированных служб, обеспечение тесных связей с работодателями, функционирование системы социального и экономического партнерства и т.п. [8].

С точки зрения изучения взаимосвязи рынка труда и рынка образовательных услуг интересным представляется рассмотрение некоторых аспектов теории человеческого капитала. В содержательном отношении теория человеческого капитала позволяет объяснить инвестиционные аспекты поведения людей на рынке труда и проблемы распределения доходов и экономического неравенства, но и уяснить значение образования, как в экономическом росте общества, так и в решении многих социально-экономических проблем [9, – С. 58].

Человеческий капитал чаще всего определяют как совокупность знаний, навыков, способностей и мотиваций человека, которые содействуют росту его производительной силы

и могут использоваться в течение определенного периода времени. Целесообразное использование перечисленных характеристик должно приносить доход. Человеческий капитал складывается из природных способностей отдельного человека. Накопление человеческого капитала состоит из определенных затрат человека (семьи, организации, государства), направленных на поддержание здоровья, получение образования; профессиональную подготовку и переподготовку, на мобильность и др. Человеческий капитал может быть увеличен в процессе образования, профессиональной подготовки, приобретения опыта работы.

Предполагается, что сделанные вложения должны окупиться и принести прибыль. Инвестиции в человеческий капитал характеризуют затраты времени и денежных средств, необходимые для получения образования и профессиональной подготовки. Если инвестиции приносят отдачу, окупаются, то только в этом случае они приносят более высокий доход, т. е. инвестиции окупаются в виде более высокой оплаты труда или работы, приносящей большую удовлетворенность. Нормы отдачи выступают, следовательно, как регулятор распределения инвестиций между различными типами и уровнями образования, а также между системой образования, рынком труда и в целом экономикой.

Согласно отчету о занятости по странам Центральной Азии за 2021 год [10, – Р.5] в сравнении со своими соседями, система образования Узбекистана хорошо финансируется, уровень охвата школьным образованием и грамотности в стране высок, однако стране необходимо повысить качество и актуальность системы образования и профессиональной подготовки.

В то же время нормы отдачи от образования для общества в целом отличаются от нормы отдачи для отдельного человека. В любом случае современное государство должно быть заинтересовано в инвестициях в образование. Степень отношения государства к системе образования может быть выражена через долю государственных расходов на нее в валовом внутреннем продукте.

Важным путем для решения указанных задач является наличие системы наиболее эффективно действующих мероприятий модернизации высшего и профессионального образования с учетом прогнозирования потребностей на рынке труда. В связи с этим сформулирован ряд предложений и рекомендаций, направленных на осуществление более эффективной работы в данных направлениях:

- разработка принципов и методологии исследования рынка труда с учетом специфики развития экономики регионов, ее приоритетных направлений, в разрезе отраслей и профессионально-квалификационных групп;
- проведение комплексных социологических исследований рынка труда и формирование механизма регионального заказа на подготовку кадров в учреждениях высшего и профессионального образования;
- формирование социального и экономического заказов на подготовку кадров путем заключения договоров с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с гарантией последующего трудоустройства;
- формирование регионального баланса распределения выпускников общеобразовательных школ по дальнейшим каналам обучения;
- организация сотрудничества с органами по труду и занятости, другими заинтересованными органами, занимающимися вопросами анализа и прогнозирования потребности в рабочей силе;
- установление партнерских связей с организациями различных форм собственности, проведение анализа тенденций их развития с точки зрения кадрового потенциала;
- участие учреждений профессионального образования в различных профессиональных ассоциациях, союзах работодателей, поддержка различных форм взаимодействия с работодателями;

- формирование и совершенствование системы адаптации и профессионального развития будущих работников с использованием потенциала учреждений профессионального образования;
- включение в государственные образовательные стандарты за счет региональных компонентов и факультативных дисциплин соответствующих дисциплин, ускоряющих адаптацию выпускников к реальным производственным условиям конкретного заказчика (работодателя);
- широкое использование информационных систем с применением компьютерных технологий для формирования базы данных о запросах рынка труда; а также средств искусственного интеллекта в образовательных практиках;
- разработка новой структуры сочетания профессиональной и общеобразовательной подготовки в учреждениях профессионального образования в связи с новой структурой дуального образования, ориентация на международный уровень качества;
- формирование механизма коррекции содержания, форм и методов высшего и профессионального образования, направлений подготовки и структуры набора, государственных образовательных стандартов, основывающегося на прогнозах взаимосвязанного развития рынка труда и образовательных услуг.

Жизнь настойчиво требует усиления профориентационной работы именно в школе. Практика прошлых лет показывает, что эффект работы по профессиональной ориентации достигается тогда, когда школа заранее знает примерный план дальнейшего обучения выпускников средних классов и соответственно строит свою работу, сообразуясь интересами общества и учитывая личные намерения школьников. Важным путем для решения указанных проблем необходимо принять следующие меры:

- организовать совместную работу социологов с районным и региональным руководством школ республики в целях изучения социально-педагогических факторов, влияющих на профессиональное самоопределение учащихся, выявления их интересов и склонностей, а также разработки эффективных механизмов профессиональной ориентации и ранней подготовки молодежи к осознанному выбору профессии;
- организовать встречи со школьным психологом для формирования у учащихся положительного отношения к труду и осознанного выбора будущей профессии, а также оказания консультативной поддержки родителям в вопросах профессиональной ориентации детей;
- включить в школьное расписание и обеспечить кадрами спецкурсы по основам выбора профессии, теории и практики поиска работы (как факультатива для желающих вследствие загруженности школьной программы), причем с применением современных технических средств и обязательным наличием экскурсионных программ, отражающих особенности отраслевой структуры экономики конкретного региона и основывающихся на посещениях наиболее типичных и преуспевающих предприятий;
- организовать профессиональное обучение для учителей трудового обучения, при котором будет преподаваться специальная методика профессиональной ориентации школьников;
- обеспечить помощь школам в организации и проведении мероприятий по профессиональной ориентации со стороны представителей государственных социальных институтов, а также предприятий и организаций;
- профессиональная ориентация молодежи и создание моноцентров занятости в каждой махалле страны;
- проводить регулярное информирование школьной молодежи через центры занятости, средства массовой информации о потребностях рынка труда, о возможности профессионального обучения;
- направлять усилия пропаганды на вытеснение престижа и хорошей оплаты труда как основных составляющих профессий. Это приведет к постепенной утрате их способности

становиться главными факторами профессиональной ориентации, в то время как интерес, физические данные, предрасположенность к выполнению тех или иных профессиональных обязанностей станут важнее для школьников;

- обобщить имеющийся опыт установления связей школы с производственной сферой, разработать концепцию активного взаимодействия учебных заведений и рынка труда для решения задач повышения кадрового потенциала страны.

ВЫВОД

Можно сделать вывод о том, что существующие проблемы взаимосвязи рынка труда и рынка образовательных услуг требуют целого комплекса продуманных мер долгосрочного характера. И именно образование – тот социальный институт, который способен предоставлять разнообразные наборы образовательных услуг в соответствии с требованиями рынка труда. Модернизация системы профессионального образования и адаптация ее к рынку труда позволят повысить уровень социально-экономической отдачи системы профессионального образования, создадут условия для реструктуризации кадрового состава организаций, профессионального и социального развития молодых людей, снизят уровень социальной напряженности на рынке труда и в обществе в целом.

Adabiyotlar/Literatura/References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 08.10.2019 г. N УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года»//https://nrm.uz/contentf?doc=602281_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_08_10_2019_g_n_up5847_ob_utverjdieni_koncepcii_razvitiya_sistemy_vysshego_obrazovaniya_respubliki_uzbekistan_do_2030_goda; Указ Президента Республики Узбекистан от 06.09.2019 г. № УП-5812 “О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования” / <https://lex.uz/docs/4500929>; Указ Президента Республики Узбекистан от 16.10.2024 г. № УП-158 “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров и внедрению международных образовательных программ в профессиональном образовании”//<https://lex.uz/uz/docs/7166625>; Постановление Президента Республики Узбекистан от 16.01.2019 г. N ПП-4119 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы контроля за качеством образования"// [https://nrm.uz/contentf?doc=575716_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_16_01_2019_g_n_pp-4119_o_dopolnitelnyh_merakh_po_sovershenstvovaniyu_sistemy_kontrolya_za_kachestvom_obrazovaniya&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana](https://nrm.uz/contentf?doc=575716_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_16_01_2019_g_n_pp-4119_o_dopolnitelnyh_merakh_po_sovershenstvovaniyu_sistemy_kontrolya_za_kachestvom_obrazovaniya); Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года (Приложение N 1 к Указу Президента РУз от 08.10.2019 г. N УП-5847)//https://nrm.uz/contentf?doc=602502_koncepciya_razvitiya_sistemy_vysshego_obrazovaniya_respubliki_uzbekistan_do_2030_goda;
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158 О Стратегии «Узбекистан – 2030»/ <https://lex.uz/ru/docs/6600404>
3. Мирзиёев Ш.М. Указ Президента Республики Узбекистан об Утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. 08.10.2019 // <https://lex.uz/docs/4545887>
4. Международная организация труда, ILOSTAT, 2018.
5. Источник: Расчёты Центрального банка на основе данных Статагентства. 2023
6. Проект «Концепции продвижения обучения на протяжении всей жизни в Узбекистане», Ташкент, 2018. http://www.dvv-international-central-asia.org/fileadmin/files/central-asia/documents/Publications_and_other_media/Publications/AdultEducation/LLL-Promotion_Concept-UZB_final_ru.pdf.
7. Абдурахманова Гулнора Каландаровна, Кадиров Шухрат Мунавварович, Улугмурадова Нодира Бердимуратовна Трансформация профессий в условиях цифровой

экономики, наиболее востребованных на рынке труда Узбекистана // Вестник науки и образования. 2021. №8-1 (111). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-professiy-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki-naibolee-vostrebovannyh-na-rynke-truda-uzbekistana> (дата обращения: 04.04.2024).

8. Боровикова Яна Владимировна, Комаровская Елена Петровна Развитие непрерывного профессионального образования во Франции и Германии // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2024. №3 (55). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya-vo-frantsii-i-germanii> (дата обращения: 15.11.2025).

9. Боровских Екатерина Александровна Эффективность инвестиций в человеческий капитал // Ярославский педагогический вестник. 2012. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-investitsiy-v-chelovecheskiy-kapital> (дата обращения: 15.11.2025).

10. Towards Full and Productive Employment in Uzbekistan: Achievements and Challenges/<https://www.ilo.org/publications/towards-full-and-productive-employment-uzbekistan-achievements-and>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000